

*Cristina
Fernández*

QUADERNI IBERO • AMERICANI

Rivista semestrale

Direttore

GIUSEPPE BELLINI

Università di Milano

Condirettore

GIULIANO SORIA

Università di Trieste

Comitato di redazione

JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE
University of California - Santa Barbara

MIQUEL BATLLORI
Real Academia de la Historia - Madrid

BRUNO DAMIANI
The Catholic University of America Washington

ELSA DEHENNIN
Université de Bruxelles

ALAN DEYERMOND
Queen Mary & Westfield College - London

FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
Universidad Complutense - Madrid

FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA
Harvard University

CHARLES MINGUET
Université de Paris - Nanterre

AMOS SEGALA
Université de Paris - Nanterre

Segretaria di redazione

PATRIZIA CASTAGNOTTI

Fondata nel 1946 dall'ispanista Giovanni Maria Bertini, la rivista si dedica allo studio della cultura e della letteratura dei paesi iberofoni. È pubblicata per iniziativa dell'Associazione Studi Iberici di Torino.

Fin dalle loro origini i "Quaderni Ibero-Americani" si sono avvalsi della collaborazione di grandi nomi della letteratura, dai Premi Nobel Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda e Juan Ramón Jiménez, a studiosi come Benedetto Croce, Arturo Farinelli, Ramón Menéndez Pidal, ecc. La rivista continua a rispettare questa tradizione annoverando tra i suoi collaboratori i maggiori specialisti di tutto il mondo.

I testi proposti per la pubblicazione dovranno essere inviati alla redazione della rivista (via Montebello 21, 10124 Torino, Italia) redatti in qualsiasi lingua moderna, e non dovranno superare le venti cartelle dattiloscritte.

I lavori verranno esaminati dalla Direzione che ne valuterà, insindacabilmente, la possibilità di pubblicazione. Gli originali anche se non pubblicati non verranno restituiti.

*Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández*

SOMMARIO

Fascicolo 80 - Dicembre 1996

ARTICOLI

- GIULIANO SORIA, *Tradurre "Neurosis" di Julián del Casal* pag. 5
- MARCO CIPOLLONI, *Camino de aforismos. Un pellegrinaggio cervantino* » 31
- MARCELA DEL-RIO REYES, *Ironía, juego ceremonial, traspolación y transmutación en "El Arquitecto y el Emperador de Asiria" de Arrabal y "Las criadas" de Genet* » 43
- CRISTINA BEATRIZ FERNANDEZ, *El primado del ojo (sobre el "Primero Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz)* » 49
- VICTOR FOWLER CALZADA, *Literatura y homosexualidad: ¿ en Cuba ? ¿ boy ?* » 61
- JESÚS HERNANDO MOTATO, *"La muerte y la muerte de Quincas Berrido Dágua" y la estructura bipolar discursiva* » 71
- ROSARIO TROVATO, *Los poetas del 27 en las traducciones italianas* » 86
- EDWARD WATERS HOOD, *"La larga vida feliz de Margarito Duarte" (1981), "Milagro en Roma" (1988) y "La santa" (1992) de Gabriel García Márquez: del periódico al cine al cuento* » 97

RECENSIONI

- TATIANA GONCHAROVA, *La creación heroica de José Carlos Mariátegui (GREGORY ZAMBRANO)* » 105
- VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ, *España puesta a prueba. 1976-1996 (VALERIA SCORPIONI COGGIOLA)* » 107

El primado del ojo (sobre el "Primero Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz)¹

CRISTINA BEATRIZ FERNANDEZ

Universidad Nacional de Mar del Plata

...el alma, por los ojos desatada

Luis de Góngora y Argote

Copiar el universo.

Mucho se ha escrito sobre el *Primero Sueño*², que apareció por primera vez en el *Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz* en Sevilla, en 1692³, y que ha sido visto por algunos críticos como una suerte de autobiografía en clave, cuyo reverso es la *Respuesta*⁴. Mucho hay, desde luego, para decir acerca de un poema que pretende encerrar, en sus casi mil versos, el universo y la humana imposibilidad de conocerlo. No voy a detenerme en el análisis erudito de los conocimientos físicos, cosmológicos, filosóficos, etc., que desfilan por este poema y que no sólo exceden mis capacidades, sino que ya fueron suficientemente estudiados por Octavio Paz y Marie-Cécile Benassy-Berling, entre otros. Mi intento de acercamiento al texto pretende indagar en sus mecanismos constructivos, fundamentalmente en torno a los derroteros de la mirada, acordando con la tesis que sostiene que el « *Primero Sueño* es un poema de la mirada »⁵.

Para seguir los avatares de la visión a lo largo del texto, intentaré esbozar la secuencia de las imágenes que se suceden en el mismo. Como en todo buen relato de viaje, la

1) En el presente trabajo se exponen conclusiones parciales de mi tesis de Licenciatura en Letras, realizada bajo la dirección de la Lic. Mónica Scarano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y enmarcada en el proyecto de investigación *Representación barroca y transculturación en América Latina. Proyecciones hacia el neobarroco*, el cual fue financiado mediante una beca para alumnos destacados de ciencias y humanidades de la Fundación Antorchas de Buenos Aires, Argentina.

2) Sobre la controvertida cuestión del título del poema, Alatorre considera que se le debe al autor de los epígrafes, que para él fue el prologuista anónimo de la *Inundación Castellida*, que identifica con Francisco de las Heras, secretario de la condesa de Paredes. Antonio Alatorre, *Lectura del "Primero Sueño"* en Sara Poot Herrera y Elena Urrutia, coord., *Y diversa de mí, misma entre vuestras plumas ando. Homenaje Internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. El Colegio de México, México 1993, p. 104, nota 5.

3) Antonio Alatorre opina que el poema debió circular antes de su publicación en forma manuscrita, apoyándose en la mención que Sor Juana hace de los lectores del « papelillo que llaman el Sueño » en la *Respuesta*, un año antes de la edición del segundo volumen de sus obras. Cfr. Alatorre, op. cit., p. 104, nota 5.

4) Cfr. Enrique Anderson Imbert, *Historia de la literatura hispanoamericana. La colonia. Cien años de república*. FCE, México 1979 (1954), p. 100, Robert Ricard, *Reflexiones sobre "El Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz*, s/p, p. 30 Octavio Paz, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. FCE, Buenos Aires 1992 (1982), p. 48.

5) Susana Zanetti, *Volviendo a "Primero Sueño"*, *Actas del Coloquio Internacional Letras Coloniales Hispánicas*. Asociación Amigos de la Literatura Latinoamericana, 1994, p. 155.

narración alterna con la descripción, en este caso, el relato del vuelo del alma con la pintura de diferentes espacios. Esta descripción se inicia en el marco general de la naturaleza, aunque conviene destacar que es una naturaleza percibida a través de los lentes culturalistas de la tradición, fundamentalmente clásica, pero con incursión de elementos cristianos y del neoplatonismo renacentista. Así, por ejemplo, la noche es descripta en el primer verso como un cono de sombra, según las teorías del padre Kircher, y se alude a los animales mediante seres mitológicos, como la lechuza a la que se llama "Nictimene". De la naturaleza, la mirada pasa a centrarse en el hombre, más exactamente en un cuerpo humano, y, mediante la suspensión de los sentidos exteriores por obra del sueño, se produce un cambio de escenario y la mirada contempla los dominios del alma. Los ojos del cuerpo ceden su función a los ojos del alma, y el resultado es la proyección de la mirada al universo entero. Finalmente, los ojos corporales recobran su actividad, previo despertar de los sentidos exteriores, y el objeto de la visión es nuevamente el Mundo material, ahora iluminado por la luz de un nuevo día.

Como podemos apreciar en este somerísimo bosquejo del núcleo narrativo del poema, el trayecto de la mirada es circular: mundo material > mundo espiritual > mundo material, sirviendo el ser humano de nexos entre ambos. Lo curioso es que entre la mirada de los ojos exteriores al mundo material y la efectuada por los ojos del alma, no hay quiebre ni ruptura, sino que se trata de un proceso de continuidad. Precisamente es desde un lugar físico, el «cerebro»⁶, desde donde la mirada se despliega en el intento de percibir el universo. En el cerebro, base de operaciones de la fantasía, hay una brecha para ingresar a las realidades espirituales, superiores, en las jerarquías del ser, a la vulgar materia del universo sublunar. Y es la facultad de la fantasía la que permite el tránsito, pues ostenta la condición bifronte de estar ligada, por un lado, a los sentidos, y por otro, a la luz de las realidades del espíritu, condición dual que había sido celebrada por el neoplatonismo⁷.

Nos encontramos aquí con una variación de la correspondencia renacentista entre el microcosmos del hombre y el macrocosmos del mundo, ligados por estrechas relaciones de analogías y similitudes, al punto de que el conocimiento de uno de ellos hace avanzar en el conocimiento del otro⁸. De hecho, el «Hombre» es denominado «de las formas todas inferiores/compendio misterioso» (657-658), se lo llama «bisagra» entre la Naturaleza pura y las criaturas sublunares, «compendio que absoluto/parece al Ángel, a

la planta, al bruto» (692-693); vale decir, un ser que sintetiza en sí mismo el mundo. Con la mirada vuelta sobre sí mismo, el sujeto consigue percibir la totalidad del universo, certificándose lo que Gilles Deleuze decía cuando aseveraba que, en el barroco, «cada cuerpo, por que pequeño que sea, contiene un mundo»⁹. Pero hablé de *variación* porque no se me escapa que este hombre/microcosmos es un sujeto femenino, como queda evidenciado en la marca de género del «y yo, despierta» al final del poema. En efecto, si se tiene en cuenta que la descripción que se hace del cuerpo dormido es la descripción de un cuerpo humano neutro, sin marcas de sexualidad, es sorprendente notar que en la terminación de la última palabra del poema se nos dé la clave para recomponer el hilo argumental con un sujeto femenino como protagonista.

Es significativo, además, que la percepción del universo sea una empresa excesiva para la capacidad física, sensorial, del hombre, y que sólo quepa a la mente, a la imaginación, representarse el cosmos. Pero lo más interesante es la técnica que se le atribuye a ese proceso de representación. En efecto, la fantasía es descripta en el poema mediante imágenes que remiten a la óptica y a la pintura. Es, por ejemplo, equiparada al mitológico espejo del faro de Alejandría, aunque su actividad no es la reproducción meramente mecánica, sino que se trata de una reproducción artística, como la que haría un pintor. Así, se dice que la fantasía

[...] iba copiando
 las imágenes todas de las cosas
 y el pincel invisible iba formando
 de mentales, sin luz, siempre vistosas
 colores, las figuras
 sublunares, más aún también de aquéllas
 no sólo ya de todas las criaturas
 que intelectuales claras son Estrellas,
 y en el modo posible
 que concebirse puede lo invisible,

8) El humanismo renacentista había logrado configurar una suerte de pansimbolismo o *harmonia mundi*, que explicaría, entre otras cosas, la magia simpática y que A. Camarero describe así: «[...] Las formas y propiedades de las cosas se interrelacionan con el hombre como reflejo de una secreta transcendencia en su aparente immanencia (la reflexión del mundo interiorizado en la mente humana). Así se establecen esas últimas aproximaciones elusivas en que vive el hombre humanista entre magia, religión, ciencia, arte, música y poesía, con aspiración a una pansofía eficiente que integre el intimismo del espíritu humano en el *circuitus universalis* del mundo». Antonio Camarero, *Teoría del símbolo, empresa y emblema en el humanismo renacentista* (Claude Mignault, 1536-1606), "Cuadernos del Sur", Instituto de Humanidades, UNS, II (julio de 1969 - junio de 1971), Bahía Blanca, p. 6.

9) Gilles Deleuze, *El pliegue. Leibniz y el barroco*. Paidós, Barcelona 1989 (1988), p. 13.

6) Sor Juana Inés de la Cruz, "El Sueño" en *Obras completas*, Porrúa, México 1992, pp. 183-201, verso 254. Como todas las citas pertenecen a esta edición, me limitaré de aquí en más a indicar el número de versos entre paréntesis.

7) Jean Starobinsky, *La relación crítica (Psicoanálisis y literatura)*. Taurus, Madrid 1974 (1970), pp. 143-144.

en sí, mañosa, las representaba
y al alma las mostraba (280-291).

En el taller del cerebro, la fantasía es un pintor peculiar, que no sólo copia «sin luz», sino que tiene a su cargo la ímproba tarea de representar «lo invisible», para mostrarle al alma un paisaje de vastas magnitudes, en el que cabe toda la realidad del universo. No deja de ser ambicioso pretender que exista un modo de representación para aquello que no se puede ver. La fantasía sería, pues, una traductora de lo invisible a una modalidad de representación perceptible por los ojos del alma, visible sólo en este sentido, y es en el éxito de esta operación donde se asientan las posibilidades del conocimiento. La fantasía, como un artista platónico, copia su modelo, el cual le es esencialmente superior y, por lo tanto, irrepresentable en su totalidad o de modo perfecto. Lo visto por los ojos intelectuales no se equipara con lo representado por la fantasía, hay una escisión entre el modelo y la copia, y eso se evidencia al compararse la fantasía con una “linterna mágica”, de la cual se dice que

cuerpo finge formado,
de todas dimensiones adomado,
cuando aún ser superficie no merece (884-886).

Equiparar a la fantasía con este artificio que hace aparecer como volúmenes las que son simples superficies, introduce el cuestionamiento a la fantasía humana — la imaginación — para representarse los objetos del conocimiento, lo cual conduce a la postulación de la limitación de la capacidad humana de conocer. Y si el alma no puede visualizar algo debidamente es porque la fantasía, en la concepción heredera de la escolástica y el neoplatonismo a la que adhiere Sor Juana, no equivale a la percepción, sino que es una reelaboración intelectual de las percepciones directas¹⁰. La fantasía es un arte, en el sentido de algo artificial, una técnica, un proceso superior al orden de la naturaleza material, si bien en tanto que facultad tiene su asiento en un lugar físico, el cerebro. Y lo mismo puede afirmarse sobre la actividad entera del conocer. Lo antedicho puede apreciarse en los versos en que se presenta en el poema el recurso del conocimiento por pasos, guiado por las diez categorías aristotélicas, como un modo de reparar

con el arte el defecto
de no poder con un intuitivo
conocer acto todo lo criado (590-592) (el cursivo es mío).

10) Octavio Paz, op. cit., pp. 487 y sigs.

La intuición tiene aquí el sentido que le atribuye el *Diccionario de Autoridades*, un «término teológico, que vale vista y conocimiento claro de alguna cosa, especialmente de Dios, y así vale lo mismo que visión beatífica»¹¹. El arte — del cual el estudio es una modalidad — es un sustituto, una estrategia o recurso artificial para la visión directa, para la percepción sin mediaciones. La visión total e inmediata es reemplazada por el «sucesivo discurso» del entendimiento, donde la idea de temporalidad implicada anexa un matiz negativo al pensamiento racional, ya que se opone a la visión inmediata¹². De este modo, el espacio cerebral y la facultad de la fantasía dan lugar a un proceso artístico de copia, donde la pintura, modelo de las artes en el barroco, se convierte en la forma más acabada de representar el proceso del conocimiento.

Sobre la reflexión.

La fantasía representa para mostrar las cosas al alma, pero entre las cosas que representa está esa misma alma, que se contempla a sí misma. El texto nos dice que, en medio de su viaje, «el Alma se miró» (426)

haciendo cumbre de su propio vuelo,
en la más eminente
la encumbró parte de su propia mente,
de sí tan remontada que creía
que a otra nueva región de sí salía (430-434).

El alma se vuelca sobre sí misma y su mirada, efectuada a través de los ojos intelectuales de la fantasía, es una reflexión, en los dos sentidos del término: el efecto óptico de reflejar — recordemos que la fantasía era comparada con un espejo — y la concentración de un sujeto sobre sí mismo. El poema, que representa a la vez al universo

11) Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*. Edición facsimilar. Gredos, Madrid 1984.

12) Según el *Diccionario de Autoridades*, «discurrir» significa tanto «hablar» como «andar» y, metafóricamente, «examinar, pensar». Esta inclusión de la dimensión temporal en el pensamiento y el habla — o la escritura, ya que un discurso es también un «tratado o escrito que contiene varios pensamientos y reflexiones sobre alguna materia» —, puede ponerse en relación con la hipótesis de Jorge Checa, en cuya opinión el alma, en este poema, «es todavía incapaz de leer perfecta y directamente el «universo», debiendo proceder por partes y revelando una incapacidad que la diferencia de la inmediatez de la visión divina. Describe a esta última citando a Nicolás de Cusa, quien se ocupa del problema en su *De visione Dei* (1453): «[...] Cuando abro un libro para leerlo, veo la página entera de manera confusa, y si quiero distinguir sus diferentes letras, sílabas y palabras, debo por necesidad concentrar mi atención sobre cada una de ellas en sucesión. Sólo puedo leer una letra después de otra, una palabra después de otra, y un pasaje después de otro. Pero Tú, ¡oh Señor!, ves y lees la página entera toda junta y en un instante. Pues, para Ti, ver es igual que leer [...]». Cit. en Jorge Checa, *Sor Juana Inés de la Cruz: la mirada y el discurso* en Sara Poot Herrera y Elena Urrutia, coord., op. cit., p. 133. Conviene mencionar que Benassy-Berling considera probable que Sor Juana haya leído a Nicolás de Cusa. Cfr. Marié-Cecile Benassy-Berling, *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*. UNAM, México 1983, p. 142.

y al hombre, sigue los derroteros de las artes plásticas en la época, pues cabe recordar que el panorama y el autorretrato, como modalidades dignas de representación, hicieron su aparición simultáneamente, después del Renacimiento¹³.

Al final del fragmento antes citado, se dice que el alma «a otra nueva región de sí salía». La reflexión aparece entonces como una liberación, en estrecha asociación con la concepción del viaje del alma como un vuelo, donde se conjugan la elevación y el desafío, según puede verse en la mención de Faetón, emblema de la libertad. Así, los ojos y las alas se unen, en la mención del «visual alado atrevimiento» (368) para configurar el itinerario del «vuelo intelectual» (301), que es a la vez *plegamiento* del sujeto en sí mismo y *despliegue* del microcosmos en la plenitud del macrocosmos. Este tópico de la libertad asociada al libre vuelo del pensamiento es frecuente en Sor Juana: en una endecha a María Luisa Manrique de Lara, declaraba «que no hay Deidad segura / al altivo volar del pensamiento»¹⁴. Además, convertir a la contemplación en un vuelo es muy del gusto del dinamismo barroco y recrea, con fines intelectuales, el tópico del *homo viator*.

Pero, por otra parte, puede hacerse una lectura del poema teniendo en cuenta algunos conceptos elaborados por Werner Weisbach sobre el ideal heroico. Este autor menciona cómo desde el Renacimiento se había forjado un ideal de lo heroico basado en una recuperación del canon clásico, grecorromano. Los arcos triunfales, como el *Neptuno alegórico* que diseñara la propia Sor Juana, son una concreción de ese ideal heroico trasladado al plano político y social. Incluso el neoplatonismo, en figuras como Marsilio Ficino y Giordano Bruno, había resignificado el impulso espiritual, el proceso místico especulativo, bajo el signo de lo heroico. Es decir, que este mismo proceso heroico se desplaza a la vida espiritual, al mundo interior, de lo cual es un ejemplo paradigmático San Ignacio de Loyola, cuyo objetivo era fundir los ideales heroicos del caballero y del asceta. Se sabe, por cierto, que los mismos hechos de la Iglesia fueron vistos a la luz del heroísmo¹⁵. Teniendo en cuenta estos elementos, considero que el *Primero Sueño* es una versión heroica del ansia de conocer. El apogeo del sujeto llevado a cabo en este poema se inserta así en la misma línea de muchos héroes y santos, produciéndose una mezcla de intelectualidad y misticismo. Sobre este tema cabe acotar un comentario que hacen Electa Arenal y Stacey Schlau, quienes denuncian la poca atención que se le ha prestado a las relaciones entre misticismo

e intelectualidad, mientras que abunda la bibliografía sobre misticismo y sexualidad¹⁶.

Ahora bien, en esta elevación del alma que le permite reflejar el mundo y reflejarse a sí misma, existe una barrera que ha de ser superada: la ligazón con el cuerpo. En efecto, la dualidad cuerpo / alma, que se desmembraba en los sueños de anátesis, no puede escindirse en el *Primero Sueño*, por obvias razones teológicas. Si bien se nos dice que el alma se encuentra «suspensa / del exterior gobierno» de los sentidos, que el cuerpo es «un cadáver con alma / muerto a la vida y a la muerte vivo» — en una recreación del tópico del sueño como imagen de la muerte — Sor Juana introduce una suboración condicional que aclara que el alma estaba «si del todo separada / no», con lo cual mantiene el principio cristiano de que sólo la muerte puede separar cuerpo y alma. La importancia de este tema la pone de manifiesto un párrafo de Pedro Álvarez de Lugo Usodemar, el único comentarista contemporáneo conocido del *Primero Sueño*, quien defiende la ortodoxia de Sor Juana en los siguientes términos:

[...] siendo así que no es dable el apartarse las almas de los cuerpos entretando que estos duermen, fuera haberse dormido soror Juana si, habiendo dicho que el alma se hallaba remota (que es lo mismo que lejos del exterior gobierno), no hiciera el reparo que hizo en lo añadido (*si del todo separada no*)¹⁷.

El problema del reflejo del universo en la fantasía del hombre se ve así condicionado por la clase de vinculaciones que el alma sostiene con el cuerpo, y que son bastante problemáticas, a juzgar por aquel pasaje en que se hace referencia al cuerpo como una

16) En un interesante artículo, Electa Arenal y Stacey Schlau analizan las posibilidades del convento como ámbito para una vida intelectual alternativa a la vida intelectual masculina y extramuros, intelectualidad que buscó su legitimación por otras vías, como por ejemplo el misticismo. Las autoras señalan el carácter no excepcional de Sor Juana en esto, ya que se inserta en una tradición femenina y conventual que era otra modalidad del campo intelectual. Los textos de religiosa — nos informan — en más de una ocasión fueron citados, consultados, “colonizados” por la jerarquía dominante, que los utilizaba para mantener un mundo donde los sueños igualitaristas se posponían más allá de la muerte. Este igualitarismo estaba presente en los escritos de muchas monjas, por ejemplo en los de aquellas que reescribían la historia de Adán y Eva de modo que la culpa recayese sobre él o sobre los dos. Una de las fuentes de legitimación del saber de estas mujeres fue la unión mística. Y en cuanto a misticismo e intelectualidad, en esta línea se inserta la tradición que ensalza a María como Madre del verbo y la Sabiduría. Cfr. Electa Arenal, Stacey Schlau, *El convento colonial mexicano como recinto intelectual* en Julio Ortega y José Amor y Vázquez, eds., *Conquista y contraconquista. La escritura del Nuevo Mundo*. El Colegio de México / Brown University, México, pp. 279-288.

17) Ilustración al “Sueño” de la décima musa mexicana, más despierta en él que en todos sus ilustres desvelos, para desvelo de muchos. Da luz a sus tinieblas cuanto le ha sido posible el licenciado don Pedro Álvarez de Lugo Usodemar, abogado de la Real Audiencia de Canaria en Andrés Sánchez Robayna, *Para leer “Primero Sueño” de Sor Juana Inés de la Cruz*. FCE, México 1991, p. 141.

13) Régis Debray, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós, Barcelona 1994 (1992), pp. 167-168.

14) Sor Juana Inés de la Cruz, *Endecha real* 82, en op. cit., p. 101.

15) Werner Weisbach, *El barroco. Arte de la Contrarreforma*. Espasa-Calpe, Madrid 1948, pp. 78-79.

[...] corporal cadena
que grosera embaraza y torpe impide
el vuelo intelectual [...] (299-301).

Esta tensión cuerpo/alma es permanente en el texto, al punto de verificarse lo que decía Deleuze acerca de esta cuestión:

[...] En el Barroco, el alma tiene con el cuerpo una relación compleja: siempre inseparable del cuerpo encuentra en éste una animalidad que le aturde, que la traba en los repliegues de la materia, pero también una humanidad orgánica o cerebral (el grado de desarrollo) que le permite elevarse, y la hará ascender a pliegues distintos [...] ¹⁸.

El alma, superior por esencia al cuerpo, al punto de ser digna de gozar en la contemplación del «alto Ser» al cual se liga por «similitud» (295-296), es presentada en el *Primero Sueño* con las mismas características de la protagonista de tantos anhelos místicos de superación de los límites carnales y contemplación del absoluto. El «vuelo intelectual», la actividad reflexiva, son una superación efectuada, como en la mística, en el interior del «Hombre». La reflexión, en consecuencia, juega un papel esencial en este texto, no sólo en el sentido, antes mencionado, de *reflejo* — como copia efectuada por los ojos intelectuales de la fantasía para representarse el universo —, sino también por la presencia de la introspección en un texto que reescribe la búsqueda del conocimiento según el *modo heroico* que la mística había trasladado a la interioridad de la conciencia.

El ojo silencioso.

Si la visión, equiparada al vuelo, es liberadora, es porque permite el acceso al conocimiento. En efecto, el sentido de la vista, como medio de conocimiento, es el privilegiado para el hombre moderno ¹⁹. Respecto de esto es sintomático que en el poema el itinerario del alma se realice en medio del «silencio sosegado» que «no se interrumpía», que «todo [...] lo ocupaba», y que el ruido sea calificado de «sacrilego». Asimismo, el privilegio de la vista por sobre el oído se refuerza cuando de entre las modalidades del aprendizaje se elogia la experiencia, a la que se llama «maestro quizá mudo/retórico ejemplar» (518-519).

De acuerdo con esto, la forma más apropiada de captar el mundo es mediante la producción de imágenes — la imaginación equiparada a una fuerza atrapante: «aprehensiva/

fuerza imaginativa» (642-643). El problema es que no siempre esa «fuerza imaginativa» está a la altura de la realidad cognoscible. En el *Primero Sueño*, el sujeto-alma que mira no puede soportar un espectáculo tan abrumador como la totalidad del universo, y, por ende, no puede conocer, comprender enteramente la realidad. Se ha dicho que «*Primero Sueño* es el poema de la discordancia entre visión y conocimiento» ²⁰. Creo, por el contrario, que es el poema de la concordancia entre ambos, al punto de que lo que no se puede ver con claridad, aquello cuya visión es intolerable, es incognoscible. Podríamos adelantarnos a sostener que el conocimiento es tributario de la visión.

Esta necesidad de percibir los objetos del conocimiento por los sentidos — así sean los interiores — puede asociarse con la condición que Maravall afirma como propia del barroco, la de ser una «cultura de la imagen sensible», puesto que la utilización de la sensualidad estaría puesta al servicio, incluso, de conocer las realidades trascendentes ²¹. Pero recordemos, además, que en la tríada ascendente sentidos/fantasía/conocimiento, no estaba ausente la autoridad de Aristóteles para vincular a los dos primeros, ya que hacía derivar etimológicamente fantasía de *faos*, luz, porque la vista era el sentido más importante para la cultura griega y «sin luz es imposible ver» ²². De entre todos los sentidos, la fantasía dependía principalmente de la visión.

El poema es un intento de apresar, en el orden verbal, la sucesión de imágenes de una visión, que, paradójicamente, termina en no visión, decretando con ello la imposibilidad del conocimiento total. Pero ese orden verbal es también tributario de la visualidad. En efecto, todos sabemos que la escritura consiste en especializar tiempo y sonido, y esta condición visual de la palabra es permanentemente citada en los textos de Sor Juana. Si no fuera cosa sabida que estamos en el seno de una cultura letrada, bastaría para probarlo la hermosa metáfora escrituraria en que se dice de la ambición del ánimo por acceder al conocimiento, que «las glorias deletrea/ entre los caracteres del estrago» (809-810). La concepción de la escritura como práctica condicionada por la visualidad aparece también en una de las redondillas en que se hace referencia a «este campo del papel» ²³, o en un soneto a la marquesa de Mancera, donde la poetisa alude a los «rasgos mal formados» que equipara a «lágrimas negras de mi pluma triste» ²⁴, donde la visualidad se acentúa por la especificación del color — asociado, por cierto, con la bilis negra de la melancolía —. En una de sus más conocidas lirás dice:

Óyeme con los ojos
ya que están tan distantes los oídos

20) Andrés Sánchez Robayna, op. cit., p. 217

21) Maravall, op. cit., pp. 353, 497.

22) Aristóteles, *De anima*, III, 3, cit. en Jean Starobinsky, op. cit., p. 142.

23) Sor Juana Inés de la Cruz, *Redondilla 144*, en op. cit., p. 133.

24) Sor Juana Inés de la Cruz, *Soneto 189*, en op. cit., p. 156.

18) Deleuze, op. cit., pp. 21-22.

19) José Antonio Maravall, *La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica*. (Ariel, Barcelona 1975, p. 499.)

20) Andrés Sánchez Robayna, op. cit., p. 217.

[...] y ya que a ti no llega mi voz ruda,
óyeme sordo, pues me quejo muda²⁵.

Esta cuestión de la dimensión visual de la escritura llega hasta el terreno autobiográfico, donde la letra se ubica en la génesis del conocimiento. En la Dedicatoria al Segundo volumen de sus obras, en la cual aparecía el *Primero Sueño*, Sor Juana se describía como una mujer que

[...] nunca ha sabido cómo suena la viva voz de los maestros, ni ha debido a los oídos sino a los ojos las especies de la doctrina, en el mudo magisterio de los libros [...] ²⁶.

Esta frase pone en evidencia una suerte de nostalgia de la voz, que la palabra escrita, en su dimensión visual, trataría de suplir. El silencio cobra así un papel relevante, al aparecer siempre acompañando a la aventura visual del conocimiento, al punto de convertirse, como bien lo ha demostrado Josefina Ludmer para el caso de la *Respuesta*, en un espacio de resistencia ²⁷.

En el apartado anterior hacía referencia a ciertos patrones de la mística presentes en el texto. El silencio, que, según el párrafo antes citado, es la condición de posibilidad de la lectura y la escritura, es también constitutivo de los episodios místicos y, en general, de todo proceso de introspección, capacidad humana en cuyo desarrollo jugó un papel fundamental la técnica de la escritura:

[...] la escritura posibilita una introspección cada vez más articulada, lo cual abre la psique como nunca antes, no sólo frente al mundo objetivo externo (bastante distinto de ella misma), sino también ante el yo interior, al cual se contraponen el mundo objetivo. La escritura hace posibles las grandes tradiciones religiosas introspectivas como el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Todas ellas poseen textos sagrados [...] ²⁸.

Ya mencioné al principio de esta sección cómo la superioridad del ojo por sobre el oído como sentido que abre las puertas al conocimiento y a la percepción de la realidad

25) Sor Juana Inés de la Cruz, *Lira 211*, en op. cit., p. 167.

26) "Dedicatoria del Segundo volumen de sus obras en la edición de Sevilla de 1692", en Sor Juana Inés de la Cruz, op. cit., p. 811.

27) Cfr. Josefina Ludmer, *Tretas del débil*, "Tiempo argentino", Sección *Cultura*, Buenos Aires 19-9-1986, pp. 2-4.

28) Walter Ong, *Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra*. FCE, Mexico 1987, p. 106

es una marca diferencial entre el hombre medieval y el moderno. Hasta se ha llegado a considerar esta funcionalidad de la imagen visual como un rasgo constitutivo del barroco, el cual se caracterizaría por

[...] una general orientación plástico-visual de todas las artes que buscan como medio de expresión y comunicación la vía sensorial, especialmente del sentido de la vista ²⁹.

Esta poética en cuyo vértice se colocó la imagen visual, tuvo un aval prestigioso nada menos que en Horacio, quien en el libro IV de su *De arte poetica* establecía una comparación entre la poesía y la pintura: «*ut pictura poesis*» ³⁰. Ahora bien, lo que en Horacio era un simple comentario sobre el grado de dificultad compartido por algunos poemas y pinturas, adquirió posteriormente un sentido normativo, y así lo encontramos en el siglo XVII, convertido en patrón de una estética de fusión de las artes. La pintura adquiría así, en el barroco, un rango modélico frente a las otras artes, en tanto que técnica de la representación visual. E incluso la mística, muchos de cuyos militantes eran pintores y escritores, colaboraría en esta hibridación de arte pictórico y verbal, intensificada por la utilización de libros de imágenes — que servían para propiciar la meditación — y la extensión del género renacentista de los emblemas a la literatura de tema religioso ³¹. La Contrarreforma, cuyo discutido papel en la configuración de la cultura del barroco no puede negarse ³², aconsejaba programáticamente reforzar la enseñanza de la Palabra, destinada al oído, mediante el recurso a la imagen visual, en las pinturas y esculturas de los altares, por ejemplo ³³. Esta penetración de la modalidad de representación pictórica en las conciencias, se debió en gran medida a la técnica que proponían los *Ejercicios espirituales* de San Ignacio de Loyola, para representarse ante los ojos lo sagrado ³⁴. Las consecuencias y derivaciones de tal estado de cosas resultan sorprendentes. Serge Gruzinski, por

29) Emilio Orozco, *Manierismo y barroco*. Cátedra, Madrid 1988 (1970), pp. 13-14.

30) Horacio, *Arte poetica*. Introducción, versión rítmica y notas de Tarsicio Herrera Zapién. UNA, México 1970, verso 361.

31) Cfr. Emilio Orozco, "Tendencia a lo visual, plástico y pictórico, en los escritores místicos y ascéticos", en op. cit., pp. 112-119.

32) Sostiene John Beverley que «[...] Sería reduccionista decir, con Werner Weisbach, que el barroco es la práctica cultural de la Contrarreforma, o con el padre Battlori, que los jesuitas eran sus proponentes principales, pero no muy reduccionista». John Beverley, *Nuevas vacilaciones sobre el barroco*, "Revista de crítica literaria latinoamericana", XIV, 28, 1988, p. 217.

33) Weisbach, op. cit., p. 58.

34) «El santo [San Ignacio] invitaba a fabricar y animar mediante los sentidos internos escenas sagradas, cuya plenitud y fuerza pudieran victoriosamente competir con espectáculos mundanos reales». Giuseppina Ledda, *Predicar a los ojos*. "Edad de Oro", VIII, 1989, p. 131. Cfr. además Weisbach, op. cit., p. 66.

ejemplo, analiza cómo los relatos de visiones o sueños en la segunda mitad del siglo XVI remitían a cánones propios de la pintura manierista. Los espacios oníricos y visionarios, así como la experiencia subjetiva, se vieron afectados por esos cánones estéticos y pictóricos, en un proceso que duraría no menos de un siglo, y que involucraría hasta a los indígenas y mestizos de América³⁵. Por su parte Giuseppina Ledda demuestra cómo el objetivo persuasivo del sermón barroco se lograba mediante la creación de situaciones dramáticas, pinturas elocuentes por medio de la palabra, cuyo propósito era *predicar a los ojos*³⁶.

Creo que es en este contexto que resulta pertinente destacar el peso que la imagen visual adquiere en el *Primer Sueño*. En él, el aspecto paradigmático de las artes figurativas no sólo se evidencia en la explícita mención de paletas y pinceles para metaforizar las operaciones de la fantasía, sino también en la preeminencia otorgada a las imágenes visuales a lo largo de todo el poema, que se nos presenta como el relato de una mirada, un intento de traducción de las imágenes de la visión, del sueño, a la escritura, entendida como otra forma de la imagen visual.

35) Serge Gruzinski, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, FCE, México 1994 (1990), p. 112.

36) Cfr. el artículo citado en la nota 34.